

УДК 004.415

ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

АЙБИКЕ ИШЕНКУЛОВА ИСМАИЛОВА

Кыргызско-Германский Институт Прикладной Информатики

ЖАНАРА АЛМАЗАВНА САТКЫНОВА

Кыргызско-Германский Институт Прикладной Информатики

ГУЛЗАДА ОРОЗБЕКОВНА АСКАЛИЕВА

Старший научный сотрудник, к.т.н., с.н.с., Институт машиноведения автоматике и геомеханики НАН КР

КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ ПРЕСНЯКОВ

Старший научный сотрудник, д.т.н., с.н.с., Институт машиноведения автоматике и геомеханики НАН КР

***Аннотация.** В работе рассматривается применение алгоритмов машинного обучения для разработки интеллектуальной рекомендательной системы в сфере туризма. Основное внимание уделено созданию персонализированных рекомендаций для туристов при выборе достопримечательностей, отелей и маршрутов. Использование методов машинного обучения позволяет анализировать большие объёмы данных и повышает точность рекомендаций. Результаты исследования могут быть применены для улучшения туристических сервисов и упрощения процесса планирования путешествий.*

***Ключевые слова:** машинное обучение, рекомендательная система, туризм, персонализация, данные, алгоритм.*

Введение

В современном мире туризм занимает одно из ведущих мест среди форм отдыха и характеризуется высокой динамикой развития. Туристы стремятся провести отпуск в соответствии с личными предпочтениями, выбирая маршруты и места, обеспечивающие максимальное качество отдыха. При этом выбор оптимальных отелей, ресторанов и достопримечательностей становится все более сложной задачей из-за большого объёма и разнообразия туристических предложений. Пользователи вынуждены затрачивать значительные ресурсы на фильтрацию и оценку доступных вариантов. Эффективная организация туристических услуг требует применения современных информационных технологий. Рекомендательные системы выступают ключевым инструментом поддержки принятия решений, позволяя анализировать предпочтения пользователей и формировать индивидуализированные предложения, особенно в условиях высокой неопределённости и большого объёма данных [1].

Целью настоящей работы является разработка интеллектуальной рекомендательной системы, использующей алгоритмы машинного обучения для подбора туристических маршрутов и достопримечательностей с учётом индивидуальных предпочтений клиентов. Применение машинного обучения позволяет автоматизировать анализ данных о туристических предложениях, выявлять скрытые закономерности в предпочтениях клиентов и формировать персонализированные рекомендации.

Использование нейросетевых и других методов искусственного интеллекта позволяет построить адаптивную математическую модель туристической среды, способную учитывать множество факторов, влияющих на выбор услуг и маршрутов. Применение таких технологий способствует повышению точности рекомендаций, оптимизации деятельности

туристических агентств и улучшению пользовательского опыта при планировании поездок.

В рамках исследования рассматриваются методы обработки больших объёмов данных, моделирования предпочтений клиентов и формирования рекомендаций, что обеспечивает возможность создания интеллектуальной системы с высокой адаптивностью и точностью прогнозирования потребностей туристов [2].

Объектом исследования являются алгоритмы и методы машинного обучения, применяемые для разработки рекомендательных систем в сфере туризма. Предметом исследования выступают персонализированные рекомендации в туристической сфере, предназначенные для помощи путешественникам в выборе наиболее подходящих объектов, таких как отели, маршруты и достопримечательности [3]. Для достижения поставленных целей в работе применяются аналитический и сравнительный методы научного исследования. Аналитический метод направлен на систематизацию и анализ научной литературы, касающейся тематик рекомендательных систем и машинного обучения, а сравнительный метод используется для сопоставления существующих подходов к построению туристических рекомендательных систем и оценки их эффективности [3].

Рекомендательные системы представляют собой одно из наиболее динамично развивающихся направлений в области машинного обучения. Они широко применяются в различных цифровых сервисах и платформах, обеспечивая пользователей персонализированными предложениями товаров, услуг или контента на основе анализа их предпочтений, истории взаимодействий и поведенческих данных. Фактически, такие системы выполняют роль интеллектуального консультанта, помогая пользователю принять оптимальное решение в процессе выбора. В этом контексте выделяют два основных типа взаимодействия с пользователем: неявное - когда система делает прогноз на основе предыдущих действий (например, «пользователи, купившие этот товар, приобрели также...»), и явное - когда рекомендация формируется по запросу пользователя [4-5].

В общем виде задача рекомендательной системы заключается в поиске и предоставлении пользователю таких объектов, с которыми он ранее не взаимодействовал, но которые могут представлять интерес, быть актуальными и полезными в конкретной ситуации [6]. Благодаря этому рекомендательные технологии играют ключевую роль в цифровой экономике, особенно в сфере электронной коммерции и онлайн-маркетинга. По оценкам компании McKinsey, около 35% выручки Amazon и до 75% контента, просматриваемого на платформе Netflix, приходится на персонализированные рекомендации, что подчёркивает их стратегическую значимость для бизнеса.

Помимо коммерческого сектора, рекомендательные системы активно применяются в смежных областях, включая потоковые медиа, социальные сети, здравоохранение, образование и туризм [7]. В туристической отрасли они выполняют особую функцию - помогают пользователям находить индивидуализированные маршруты, выбирать отели и достопримечательности, соответствующие их интересам и бюджету. Таким образом, развитие и совершенствование алгоритмов машинного обучения в контексте туристических рекомендательных систем имеет высокую практическую значимость, способствуя повышению качества пользовательского опыта и эффективности взаимодействия с цифровыми платформами.

Теоретические основы исследования

В настоящее время алгоритмы рекомендательных систем реализуются в рамках трех основных подходов: фильтрации содержимого, коллаборативной фильтрации и гибридных систем. Каждый из них обладает собственными особенностями, областью применения и ограничениями, что определяет их использование в зависимости от типа данных и поставленных задач.

Метод фильтрации содержимого (*content-based filtering*) основан на анализе характеристик объектов и индивидуальных предпочтений пользователей. В системе формируются профили как пользователей, так и объектов, включающие личные данные,

историю взаимодействий, текстовые описания и метаданные. На основе этих данных рассчитывается степень схожести между объектами, что позволяет подбирать новые элементы, аналогичные ранее просмотренным или оценённым [8].

На рисунке 1 представлена схема работы рекомендательной системы, основанной на контентной фильтрации. Изображен процесс взаимодействия пользователя с системой: пользователь просматривает или оценивает объекты, информация о которых поступает в блок «Просмотрено пользователем». Далее система анализирует эти данные и находит объекты с аналогичными характеристиками, что отражено стрелками между блоками «Просмотрено пользователем» и «Похожий контент». После обработки результатов система формирует список рекомендаций, который передается в блок «Рекомендовано пользователю». В завершение пользователь получает предложенные рекомендации, и цикл взаимодействия повторяется [3].

ФИЛЬТРАЦИЯ, ОСНОВАННАЯ НА КОНТЕНТЕ

Рисунок 1 – Алгоритм контентной фильтрации

Гибридные подходы (hybrid) объединяют элементы коллаборативной и контентной фильтрации, что позволяет повысить эффективность и точность рекомендаций, хотя и увеличивает сложность системы. Такое сочетание методов улучшает качество выдаваемых рекомендаций, обеспечивая более точное соответствие интересам пользователя [6].

На рисунке 2 показан алгоритм гибридной фильтрации в рекомендательных системах. Пользователь находится в центре схемы и взаимодействует с несколькими рекомендательными подсистемами. Каждая подсистема получает данные о пользователе, формирует оценки релевантности объектов, после чего результаты объединяются для создания итогового списка рекомендаций. Затем полученный контент возвращается пользователю, завершая цикл взаимодействия.

ГИБРИДНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

Рисунок 2 – Алгоритм гибридной фильтрации

Следующим значимым направлением в построении рекомендательных систем является коллаборативная фильтрация (collaborative filtering), основанная на анализе поведения и предпочтений пользователей. В отличие от контентного подхода, который учитывает характеристики самих объектов, данный метод использует информацию о действиях пользователей в прошлом - таких как покупки, просмотры или выставленные оценки.

Система выявляет закономерности в предпочтениях и определяет группы пользователей со схожими интересами. Основной принцип заключается в том, что пользователи, которые ранее одинаково оценивали определенные элементы, с высокой вероятностью будут проявлять схожие предпочтения и в будущем [6].

На рисунке 3 представлена схема работы коллаборативной фильтрации. Пользователи сравниваются по истории просмотров и оценок для выявления сходства. Система определяет объекты, просмотренные обоими пользователями, и на основе этого пересечения формирует рекомендации: элементы, известные одному пользователю, но еще не встречавшиеся другому, предлагаются в качестве потенциально интересных. Процесс повторяется итеративно для множества пользователей, что позволяет учитывать коллективные предпочтения и формировать персонализированные рекомендации. Основным недостатком данного подхода - проблема «холодного старта», возникающая при появлении новых пользователей или объектов в системе [3].

Рисунок 3 – Алгоритм коллаборативной фильтрации

Алгоритмы машинного обучения для классификации рекомендательных систем

В современных условиях развитие рекомендательных систем неразрывно связано с применением алгоритмов машинного обучения, обеспечивающих автоматический анализ данных и построение персонализированных рекомендаций. На практике каждый из подходов реализуется с использованием различных моделей и методов, адаптированных под конкретные задачи и тип данных. В рамках контентной фильтрации анализируются характеристики объектов на основе их текстовых описаний, что позволяет выявлять степень схожести между ними.

На рисунке 4 представлена схема традиционного метода контентной фильтрации, основанного на статистическом анализе текстов с использованием моделей TF-IDF (Term Frequency–Inverse Document Frequency) и Cosine Similarity. Такой подход преобразует текстовые описания объектов — например, отелей или достопримечательностей — в векторные представления и вычисляет степень их сходства с помощью косинусного расстояния. Метод отличается простотой и интерпретируемостью, однако не учитывает семантический контекст текста, что ограничивает его точность [9–10].

Рисунок 4 – Подход к преобразованию текстовых описаний объектов в векторные представления

Более современные решения основаны на нейросетевых моделях обработки естественного языка (NLP), способных учитывать смысловую структуру текста. На рисунке 5 показан такой подход, реализованный с использованием предобученных языковых моделей, например Word2Vec или BERT. Эти модели преобразуют текст в плотный вектор фиксированной длины (например, 768 измерений), где каждое значение несёт семантическую информацию. Благодаря этому косинусное сходство между векторами отражает не просто совпадение слов, а смысловую близость описаний, даже если используются разные формулировки. Такой метод обеспечивает значительно более высокую точность рекомендаций за счёт учёта контекста и синонимии [10].

Dense vectors

Рисунок 5 – Современный нейросетевой подход на основе предобученных языковых моделей

Методы коллаборативной фильтрации подразделяются на несколько основных видов. Первым является “User-based” фильтрация (рис. 6), основанная на анализе сходства между пользователями. Система прогнозирует элементы, которые могут заинтересовать конкретного пользователя, на основе оценок, данных другими пользователями со схожими предпочтениями.

Рисунок 6 – Принцип “User-based”

Следующий вид - “Item-based” фильтрация, при которой рекомендации формируются на основе сходства самих объектов. Система определяет, какие элементы часто получают схожие оценки от одних и тех же пользователей, и предлагает пользователю похожие объекты [12].

Принцип данного подхода представлен на рис. 7.

Рисунок 7 – Принцип “Item-based”

Третье направление - методы, основанные на матричной факторизации. Они включают алгоритмы SVD и ALS, которые разлагают матрицу взаимодействий пользователей и объектов на две матрицы скрытых факторов - пользовательских и объектных (рис. 8). Эти методы позволяют предсказывать неизвестные оценки и формировать персонализированные рекомендации даже при ограниченных данных, устраняя проблему «холодного старта» [9].

Рисунок 8 – Принцип Matrix Factorization в коллаборативной фильтрации

Далее рассматриваются подходы фильтрации, основанные на гибридных моделях, которые объединяют преимущества коллаборативной и контентной фильтрации. Такой тип систем позволяет учитывать большее количество факторов при формировании рекомендаций, повышая их точность и устойчивость к ограниченности данных. Гибридные модели реализуются с использованием различных методов, включая агрегирование оценок (взвешенное или каскадное), многозадачные нейронные сети, а также ансамбли моделей, совмещающие поведенческие и контентные признаки.

В таблице 1 приведено сравнение основных методов, применяемых в рекомендательных системах. Таблица демонстрирует различия между подходами по используемым данным, учитываемым факторам и сложности реализации, а также отражает их сильные и слабые стороны [3, 9, 10].

Таблица 1 – Сравнение методов

Основные методы	Данные	Что учитывает	Сложность реализации	Плюсы	Минусы
TF-IDF, Cosine/ Word2Vec/	Описания объектов	Свойства объектов	Средняя	Не зависит от других пользователей	Требует качественных описаний

BERT				ей; легко объяснить рекомендации	объектов; не учитывает предпочтения пользователей
User-based/ Item-based/ SVD/ ALS	Оценки пользователей	Поведение и вкусы пользователей	Средняя- Высокая	Учитывает реальные предпочтения пользователей; хорошо работает при большом количестве оценок	“Холодный старт” для новых объектов/пользователей; разреженные данные могут снижать точность
Взвешивание, нейросети, ансамбли	Описание+оценки	Свойства объектов+поведение	Высокая	Более точные рекомендации; объединяет сильные стороны двух подходов	Сложная реализация; требует больше ресурсов

Разработка модели рекомендательной системы и её теоретическое

Целью сбора данных являлось формирование достаточного по объему датасета для последующей обработки и анализа. Источником данных рассматривались туристические сайты с рекомендациями, однако парсинг оказался затруднен из-за ограничивающих антипарсинговых механизмов (капчи и динамической подгрузки контента через JavaScript). Кроме того, данные с разных сайтов имели бы различную структуру, что усложнило бы их дальнейшую обработку. В связи с этим основное внимание было уделено использованию API как основного источника данных.

Были рассмотрены такие решения, как Foursquare (Places API), TripAdvisor Content API, 2GIS API и OpenStreetMap (Overpass API) [3]. Однако большинство из них имели существенные ограничения — платный доступ, неполноту данных для Кыргызстана или низкую скорость загрузки. В результате оптимальным вариантом был выбран Google Places API, обеспечивающий бесплатный доступ и широкое покрытие туристических объектов Кыргызстана.

На основании данного API была сформирована репрезентативная база данных, включающая туристические объекты из 41 ключевого города и региона страны. Для каждой локации указывались координаты, а также задавался радиус поиска 20 км и лимит в 8000 записей. В ходе работы выполнялись последовательные запросы к Nearby Search API для поиска и Place Details API для получения детальных сведений. Итоговый набор данных включал около 5000 объектов, что объясняется ограниченным количеством туристических локаций в Кыргызстане.

Для каждого объекта были собраны атрибуты: *Name, Latitude, Longitude, Rating, User Ratings Count, Price Level, Phone, Website, Opening Hours, Reviews, City*. После этого

проведена очистка данных от дубликатов — совпадающие по названию и координатам объекты объединялись в одну запись [13,3].

Этап предобработки включал:

1. Обработку пропущенных значений — поля с отсутствующими данными заменялись на *NaN*;
2. Приведение текстовых данных к единому формату — удаление лишних пробелов, специальных символов и нормализация регистра;
3. Очистку и нормализацию данных — проверку корректности координат, ограничение диапазонов рейтингов (0–5), фильтрацию аномальных значений и стандартизацию телефонных номеров и веб-сайтов.

В результате была получена чистая и структурированная база данных, готовая для дальнейшего анализа и использования в построении туристической рекомендательной системы [14].

Создание, обучение модели для рекомендательной системы

В рамках исследования были разработаны и протестированы четыре модели рекомендательных систем, основанные на подходах классической коллаборативной фильтрации, нейросетевых автоэнкодеров и рекуррентных нейронных сетей. По результатам сравнения было выбрано наиболее эффективное решение для поставленной задачи. Поскольку получение реальных пользовательских данных оказалось затруднительным, было принято решение о генерации данных [15]. В результате были созданы три CSV-файла: *generated_users*, *generated_ratings* и *places_with_ids*, содержащие информацию о 1000 пользователях и 6471 оценке мест.

Первая модель основана на методе SVD++ (рис. 9), представляющем собой расширение классической матричной факторизации с учетом неявных взаимодействий пользователей с объектами (просмотры, добавления в избранное и т.п.). Модель эффективно выявляет скрытые предпочтения даже при ограниченном количестве явных оценок, обеспечивая высокое качество рекомендаций при малых вычислительных затратах.

```
class ExtendedSVDpp(SVDpp):  
    def fit(self, trainset):  
        super().fit(trainset)  
        item_ids = [trainset.to_raw_iid(i) for i in range(trainset.n_items)]  
        item_indices = [place_id_to_feature_idx[int(iid)] for iid in item_ids]  
        self.qi = np.hstack([self.qi, place_features_matrix[item_indices]])  
        return self
```

Рисунок 9 – Класс ExtendedSVDpp

Вторая модель сочетает географическую кластеризацию (KMeans) и рекуррентную нейросеть LSTM, что позволяет учитывать пространственные и временные зависимости при формировании рекомендаций. Кластеризация определяет группы близко расположенных объектов (рис. 10), а LSTM-архитектура анализирует последовательность посещений для предсказания следующего места (рис. 11). Модель использует данные из файлов *places_with_ids.csv* и *generated_ratings.csv*, формируя рекомендации с учетом географической близости и типа объектов [16].

```
coords = places_df[["latitude", "longitude"]]  
silhouette_scores = []  
for k in range(2, 11):  
    kmeans = KMeans(n_clusters=k, random_state=42).fit(coords)  
    score = silhouette_score(coords, kmeans.labels_)  
    silhouette_scores.append(score)  
best_k = np.argmax(silhouette_scores) + 2  
places_df["geo_cluster"] = KMeans(n_clusters=best_k, random_state=42).fit_predict(coords)
```

Рисунок 10 – Оптимальное количество кластеров подбирается через коэффициент силуэта

```
model = Sequential()
model.add(Embedding(input_dim=vocab_size, output_dim=embedding_dim,
input_length=max_seq_length))
model.add(Bidirectional(LSTM(128, return_sequences=True)))
model.add(LSTM(64))
model.add(BatchNormalization())
model.add(Dropout(0.3))
model.add(Dense(64, activation="relu"))
model.add(Dense(vocab_size, activation="softmax"))
model.compile(loss="categorical_crossentropy", optimizer="adam", metrics=["accuracy"])
```

Рисунок 11 – Использование нейросетевой архитектуры на основе LSTM

По завершении обучения из модели извлекаются эмбединги мест, что даёт возможность определять схожесть между ними на уровне семантики. Для каждого места находится ближайшие к нему по смыслу объекты на основе косинусного сходства между эмбедингами. Дополнительно сравнение включает географическое расстояние, совпадение типа объекта и разницу рейтинга. Итоговая оценка строится по формуле, в которой каждому компоненту присвоен свой вес. Функция, реализующая поиск похожих мест, ограничивает выборку рамками одного гео-кластера, повышая точность рекомендаций [16].

Третья модель реализует item-based коллаборативную фильтрацию на основе нейросетевого автоэнкодера, предназначенного для извлечения скрытых паттернов предпочтений пользователей. На рисунке 12 продемонстрировано как данные разделяются на обучающую (80 %) и тестовую (20 %) выборки.

```
train_mat, test_mat = train_test_split(data_matrix, test_size=0.2, random_state=42)
train_tensor = torch.FloatTensor(train_mat)
test_tensor = torch.FloatTensor(test_mat)
```

Рисунок 12 – Разделение на тестовую и обучающую выборки в соотношении 20 и 80 соответственно.

Автоэнкодер состоит из энкодера и декодера, обучаемых для минимизации среднеквадратичной ошибки (MSE) между исходными и восстановленными рейтингами. Полученные эмбединги объектов используются для поиска схожих мест по косинусному сходству [17].

Четвёртая модель основана на методе нейронной коллаборативной фильтрации (NCF), который позволяет выявлять нелинейные взаимосвязи между пользователями и объектами за счёт обучаемых эмбедингов и полносвязных слоёв нейросети. Данные делятся на обучающую и тестовую выборки в соотношении 80/20 (рис. 13). Модель демонстрирует высокую точность и устойчивость к неполноте данных, что делает её перспективным направлением развития рекомендательных систем [18].

```
train_df, test_df = train_test_split(ratings_df, test_size=0.2, random_state=42)

class RatingDataset(Dataset):
    def __init__(self, df):
        self.users = torch.LongTensor(df['user_idx'].values)
        self.places = torch.LongTensor(df['place_idx'].values)
        self.ratings = torch.FloatTensor(df['Rating'].values)

    def __len__(self):
        return len(self.ratings)

    def __getitem__(self, idx):
        return self.users[idx], self.places[idx], self.ratings[idx]

train_loader = DataLoader(RatingDataset(train_df), batch_size=256, shuffle=True)
test_loader = DataLoader(RatingDataset(test_df), batch_size=256)
```

Рисунок 13 – Модель NCF объединяет эмбединги пользователей и мест, обрабатывая их через полносвязные слои ReLU.

Оценка модели

Рекомендательная система в туристической сфере должна учитывать широкий спектр факторов, включая географическое положение объектов, временные зависимости, а также индивидуальные предпочтения и поведение пользователей. В связи с этим выбор оптимальной модели является ключевым этапом разработки [19].

В ходе экспериментов были протестированы четыре модели машинного обучения: AutoEncoder, NCF (Neural Collaborative Filtering), SVD++ и LSTM. Для объективной оценки их эффективности проводилось сравнение по качеству top-N рекомендаций туристических мест. Анализ результатов показал, что модели AutoEncoder и NCF формируют преимущественно нерелевантные или случайные рекомендации, что ограничивает их применение в туристической области. Наиболее высокие показатели продемонстрировали модели SVD++ и LSTM, каждая из которых обладает определенными преимуществами в зависимости от характера данных и поставленной задачи. Сравнительные результаты эффективности моделей приведены в таблице 2, что позволяет наглядно оценить различия в их качестве и подтверждает сделанные выводы.

Таблица 2 – Сравнение моделей

Модель	Принцип работы	Учитываемые факторы	Преимущества	Недостатки
AutoEncoder	Реконструирует предпочтения пользователей	Рейтинги	Простая архитектура, хорошо обучается	Не учитывает гео-временные данные, переобучается
NCF	Нейросетевой аналог коллаборативной фильтрации	Рейтинги	Гибкость, возможность нелинейных связей	Не учитывает контекст и географию
SVD++	Матричная факторизация с неявными признаками	Рейтинги, взаимодействия	Хорошо работает при плотных данных	Плохо масштабируется не учитывает географию
LSTM	Рекуррентная нейросеть, анализирует последовательность посещений	Геолокация, время, предпочтения, рейтинги	Учитывает реальное поведение, легко дообучается, масштабируема	Требует больше данных и вычислений

Выбор и обоснование решения

В ходе проведенного исследования оптимальным решением для построения туристической рекомендательной системы была выбрана модель, основанная на гео-временном анализе данных и рекуррентной нейросети LSTM. Данный подход обеспечивает формирование персонализированных рекомендаций даже при отсутствии явных пользовательских оценок, что особенно важно в туристической сфере, где данные о взаимодействиях носят неструктурированный и неявный характер.

Модель сочетает географическую кластеризацию и рекуррентную архитектуру, позволяя учитывать пространственные и временные зависимости, а также динамику

пользовательского поведения. В отличие от классических методов, таких как SVD++, AutoEncoder или NCF, которые опираются преимущественно на рейтинги и не учитывают контекст взаимодействия, предложенная модель анализирует дополнительные признаки - эмбединги объектов, географическое расстояние, тип и рейтинг локаций. Это обеспечивает более глубокое понимание предпочтений пользователя и значительно повышает точность рекомендаций.

Преимуществом LSTM-модели является высокая масштабируемость и способность к дообучению при поступлении новых данных, что делает ее устойчивой и адаптивной в реальных условиях эксплуатации. Кластеризация выполняется однократно при обновлении базы, что повышает вычислительную эффективность системы.

Таким образом, в отличие от существующих решений, ограниченных обработкой статических или неполных данных, предложенная гео-временная модель на основе LSTM демонстрирует более высокие показатели точности, релевантности и адаптивности. Это делает её наиболее подходящим инструментом для внедрения в мобильные туристические ассистенты и веб-приложения, где критически важны скорость отклика и актуальность рекомендаций.

Заключение

В рамках проекта были рассмотрены рекомендательные системы, также проанализированы современные подходы и алгоритмы машинного обучения, применяемые в рекомендательных системах. Затем была начата практическая часть, были собраны и обработаны данные из Google Api. Основное внимание было уделено методам МО как традиционным (коллаборативная фильтрация, матричная факторизация), так и современным нейросетевым моделям (LSTM, автоэнкодеры, NCF). Такой подход позволил не только получить общее представление о различных видах рекомендательных систем, но и оценить их эффективность на практике [18].

В ходе работы были протестированы четыре модели:

- 1) SVD++, модель коллаборативной фильтрации, учитывающая косвенные взаимодействия и встроенную контекстную информацию;
- 2) Модель на основе географического кластерного анализа с использованием LSTM, учитывающая последовательность посещений и географическую близость объектов;
- 3) Item-based автоэнкодер - нейросетевая модель, способная восстанавливать предпочтения на основе эмбедингов и косинусного сходства;
- 4) Neural Collaborative Filtering (NCF) - нейросетевая модель, выявляющая нелинейные связи между пользователями и объектами через обучаемые вектора признаков.

В связи с тем, что метрики качества классификации и регрессии не совсем подходят для оценки моделей рекомендательных систем, их анализ был произведен при устном обсуждении и определении точности их топ-N рекомендаций. В результате, сравнительный анализ моделей показал, что наиболее подходящей для итоговой задачи является модель на основе LSTM, эта модель показала самые точные рекомендации по сравнению с остальными. Модель учитывает самое большое количество признаков, это и временные паттерны рейтингов, и географическую близость, и категориальные признаки. Также следует отметить такую интересную часть проекта как создание синтетических данных. Генерация пользовательских данных для обучения моделей позволила обойти проблему «холодного старта» и отсутствие реальных пользовательских рейтингов. Это решение позволило реализовать функциональность рекомендательной системы даже в условиях ограниченных данных [16, 20].

На практике рекомендательная система была реализована в виде веб-приложения на Flask, с полноценным пользовательским интерфейсом. Модель LSTM была успешно интегрирована в веб-приложение с помощью загрузки предобученной ранее модели и ее компонентов. Созданное веб-приложение предоставляет пользователям удобный и функциональный интерфейс для получения рекомендаций. Пользователь может выбрать

город, категорию, применять фильтры (по рейтингу, популярности, близости, открытости), а также получать персонализированные рекомендации. При переходе на страницу отдельной локации предоставляется не только подробная информация, но и подборка похожих туристических мест, сгенерированных рекомендательной моделью.

В дальнейшем можно расширить объем данных, интегрировать пользовательскую обратную связь, разработать мобильное приложение под Android/iOS, также добавить рекомендательную логику маршрутов. Под интеграцией пользовательской обратной связи имелось ввиду добавление функционала оценки рекомендаций, лайков, дизлайков, что позволит адаптировать систему к реальным предпочтениям и повысить точность предсказаний. В перспективе можно не только рекомендовать места, но и автоматически строить оптимальные маршруты с учётом времени, расстояния, погодных условий и расписания. Была разработана и реализована рекомендательная система, которая способна предоставлять персонализированные предложения туристических мест с использованием методов машинного обучения. Произведен сбор и предобработка данных, реализованы и протестированы четыре различные модели рекомендаций, из которых выбрана наиболее эффективная. В процессе работы были закреплены полученные знания. Также создано полноценное веб-приложение с удобным пользовательским интерфейсом, демонстрирующее работу системы в реальных условиях. Результаты тестирования подтвердили корректность работы приложения и высокую точность предложений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ясницкий Л. Н., Бржевская А. С., Черепанов Ф.М. О возможностях применения методов искусственного интеллекта в сфере туризма. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-vozmozhnostyah-primeneniya-metodov-iskusstvennogo-intellekta-v-sfere-turizma/viewer> (дата обращения: 22.10.2025).
2. Кумова Д. М. Использование платформ на базе искусственного интеллекта в сфере туризма. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-platform-na-baze-iskusstvennogo-intellekta-v-sfere-turizma/viewer> (дата обращения: 22.10.2025).
3. Крайнов А. И. Сбор и анализ данных из открытых источников для разработки рекомендательной системы в сфере туризма. URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/129157/1/m_th_a.i.krainov_2023.pdf (дата обращения: 22.10.2025).
4. Чжан Чжибо, Афанасьев Г. И. Основные технологии и перспективы эволюции персонализированных рекомендательных систем // E-Scio. 2022. № 4 (67). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-tehnologii-i-perspektivy-evolyutsii-personalizirovannyh-rekomendatelnih-sistem/viewer> (дата обращения: 22.10.2025).
5. Студенческий форум: научный журнал. — № 11(32). Ч. 2. М.: МЦНО, 2018. 88 с. Электрон. версия печ. публ. URL: <https://nauchforum.ru/journal/stud/32> (дата обращения: 22.10.2025).
6. Меньшикова Н. В., Портнов И. В., Николаев И. Е. Обзор рекомендательных систем и возможностей учета контекста при формировании индивидуальных рекомендаций // Academy. 2016. №6 (9). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-rekomendatelnih-sistem-i-vozmozhnostey-ucheta-konteksta-pri-formirovanii-individualnyh-rekomendatsiy/viewer> (дата обращения: 22.10.2025).
7. 76-я научная конференция студентов и аспирантов Белорусского государственного университета [Электронный ресурс] : материалы конф. В 3 ч. Ч. 1, Минск, 13–24 мая 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Сафонов (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. (дата обращения: 23.10.2025).

8. Ясницкий, М.В & Васяева, Т.А & Мартыненко, Т.В. (2021). Веб-ориентированная рекомендательная система интернет-бронирования отелей. Цифровая экономика. 10.34706/DE-2021-02-06.
9. AI References // Milvus: сайт. URL: <https://milvus.io/ai-quick-reference/what-are-popular-matrix-factorization-techniques-like-svd-or-als> (дата обращения: 23.10.2025).
10. Фильтрация контента // Fortinet: сайт. URL: <https://www.fortinet.com/resources/cyberglossary/content-filtering#:~:text=Content%20filters%20typically%20use%20keywords,media%20sites%2C%20and%20streaming%20services> (дата обращения: 23.10.2025).
11. Gul V. User Based Recommendation // Medium: сайт. URL: <https://medium.com/@veribilimi35/user-based-recommendation-d2b1622eaad2> (дата обращения: 23.10.2025).
12. Agrawal S. Item-Based Collaborative Filtering // Medium: сайт. URL: https://medium.com/@Sumeet_Agrawal/item-based-collaborative-filtering-4e64f65aebea (дата обращения: 23.10.2025).
13. Соколов А. В., Сычев И. А., Соколова О. Л., Волкова Д. Б., Селетков И. П., Яшичев Д. Л., Ясницкий Л. Л. Теоретические и практические аспекты построения рекомендательных моделей: типология, архитектура и направления проектирования. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-i-prakticheskie-aspekty-postroeniya-rekomendatelnih-modeley-tipologiya-arhitektura-i-napravleniya-proektirovaniya/viewer> (дата обращения: 23.10.2025).
14. Макаров А. В., Намиот Д. Е. Обзор методов очистки данных для машинного обучения. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-metodov-ochistki-dannyh-dlya-mashinnogo-obucheniya/viewer> (дата обращения: 23.10.2025).
15. Таратухина Ю. В., Барт Т. В., Власов В. В. Машинное обучение модели информационной рекомендательной системы по вопросам индивидуализации образования. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mashinnoe-obuchenie-modeli-informatsionnoy-rekomendatelnoy-sistemy-po-voprosam-individualizatsii-obrazovaniya/viewer> (дата обращения: 23.10.2025).
16. Жан М. Т. Х., Погуда А. А. Сравнение методов анализа настроений глубокого обучения, включая LSTM и машинное обучение. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sravnenie-metodov-analiza-nastroeniy-glubokogo-obucheniya-vklyuchaya-lstm-i-mashinnoe-obuchenie/viewer> (дата обращения: 24.10.2025).
17. Автоэнкодеры простыми словами // Хабр: сайт. URL: <https://habr.com/ru/companies/raft/articles/851548/> (дата обращения: 24.10.2025).
18. Ван В., Груздев А. С., Нгуен К. Т., Нгуен Т. Н. Сравнение рекомендательных систем, основанных на методах машинного обучения. URL: <https://infocom.spbstu.ru/article/2022.72.6/> (дата обращения: 24.10.2025).
19. Василенко Н. В., Макаров В. А. Модели оценки надежности программного обеспечения. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-otsenki-nadezhnosti-programmnogo-obespecheniya/viewer> (дата обращения: 24.10.2025).
20. Корякин, С. В. Аналитический обзор технологий построения аппаратно-ориентированных облачных систем защиты информации с применением нейросетевых технологий / С. В. Корякин // Проблемы автоматизации и управления. – 2025. – № 2(53). – С. 41-51. – EDN RCCRHC.